

To‘qimachilik sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi ulushini oshirishda mamlakatimizda amalga oshirilgan chora-tadbirlar va ularning ahamiyati

Fargona viloyati Fargona shahri

Fargona politexnika instituti

mustaqil izlanuvchisi **N.K.Baxodirov**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ozbekistonda toqimachilik sanoatining rivojlanishi va iqtisodiyotda tutgan ornini ortishida hukumat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarning ahamiyati haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar:xom-ashyo, toqimachilik sanoati, yengil sanoat, iqtisodiyotdagi ulush, investitsiya, logistika.

Abstract: This article provides information about the importance of measures implemented by the government in the development of the textile industry in Uzbekistan and increasing its role in the economy.

Key words: raw materials, textile industry, light industry, share in the economy, investment, logistics.

Аннотация: В данной статье представлена информация о важности мер, реализуемых государством в развитии текстильной промышленности Узбекистана и повышении ее роли в экономике.

Ключевые слова: сырье, текстильная промышленность, легкая промышленность, инвестиции, логистика.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishganidan so‘ng mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida barcha sohalarda chuqur islohotlarni olib bordi. Mustaqilikka erishgan davrga qadar paxta xom-ashyosini kop miqdorda yetishtiruvchi va eksport qiluvchi mamlakatlardan biri hisoblangan. Mamlakat hududida yetishtirilgan paxta maxsulotlari deyarli qayta ishlanmagan. Buning oqibatida ichki ehtiyojlarni qondirish uchun zarur bolgan paxta xom-ashyosidan tayyorlangan toqimachilik mahsulotlari esa boshqa mamlakatlardan import qilingan. Bu esa osha davrda mamlakat iqtisodiyotiga ozining salbiy tasirini korsatmasdan qolmagan. Bunga sabab sifatida toqimachilik sanoatini rivojlanmaganligi, oz davrining zamonaviy texnologiyalari bilan taminlanmaganligi, elektr-energiya va logistika sohasidagi kamchiliklar, mahalliy aholi orasida ushbu soha boyicha malakali mutaxassislarning yetishmasligi va shunga oxshash bir qancha sabablarni keltirish mumkin.

Mustaqillikka erishgandan song barcha sohalar singari xom-ashyo bazasining mavjudligini inobatga olib mamlakatimizda hukumat tomonidan toqimachilik sanoatiga katta etibor qaratila boshlandi. Sanoat iqtisodiyoti jumladan, toqimachilik sanoati rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikni yolga qoyish, toqimachilik sanoatiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga alohida etibor qatildi. 1996 yil 29-aprelda Vazirlar mahkamasining Yengil va Mahalliy sanoatga davlat yordami togrisida gi 116-sonli qarori hamda, 1997 yil 27 iyundagi Ozbekyengil sanoat uyushmasi bilan chet el kompaniyalarining qoshma loyihalarini joriy etish togrisida gi 326-sonli qarorlari qabul qilindi. Bu esa oz navbatida toqimachilik sanoatining rivojlanishida katta ahamiyatga ega boldi. Bundan tashqari Ozbekiston

Respublikasi Prezidentining 21.12.2016 yil kuni qabul qilingan PQ-2687-son 2017-2019 yillarda toqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi togrisidagi qarori, Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 29.03.2017 yil kuni qabul qilingan PQ-2856-son "Ozbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari togrisida"gi qarori, Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 28.05.2019 y. PQ-4341-son Respublika hududlarida tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish va aholi bandligini taminlash chora-tadbirlari togrisidagi qarori, Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yil PQ-4453-son bilan tasdiqlangan "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ragbatlantirish chora-tadbirlari togrisida"gi qarori va Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2020 yil kuni tasdiqlagan PF5989-son Toqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qollab-quvvatlashga doir kechiktirib bolmaydigan chora-tadbirlar togrisidagi farmoni toqimachilik sanoatini yana ham rivojlanishiga sabab boldi.

Hukumat tomonidan toqimachilik sanoatini qollab-quvvatlashga doir qabul qilingan qarorlar va farmoyishlar mamlakatda yangi qoshma korxonalarining paydo bolishiga, mamlakatga xorijiy investitsiyalarni kirib kelishiga, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga jalb etilishiga hamda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarilishiga, mamlakatning eksport salohiyatini ortishiga sabab boldi. Bu esa toqimachilik sanoatini mamlakat iqtisodiyotidagi ulushini ortishiga olib keldi.

Toqimachilik sanoatini mustaqillik yillarining dastlabki yillaridanoq har tomonlama qollab-quvvatlanishi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ozining

ijobiy tasirini korsatdi. Toqimachilik sanoati mamlakat iqtisodiyotida ozinging mustahkam orniga ega boldi. Buni quyidagi statistik malumotlar asosida tayyorlangan jadval asosida korish mumkin.

1-jadval

O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni

Ko‘rsatkichlar	2000 y.	2005 y.	2010 y.	2015 y.	2020 y.	2021 y.	2000-2021 yilga nisbatan o‘zgarish (-; +)
To‘qimachilik sanoatining YAIMdagi ulushi	6,1	2,9	6,1	6,0	5,7	7,0	+0,9
To‘qimachilik sanoatining sanoatdagi ulushi	13,2	14,5	15,2	15,7	13,0	15,7	+2,5

Songgi yillarda hukumat tomonidan berilayotgan etibor natijasida mamlakatimiz toqimachilik sanoati mahsulotlarida miqdor va sifat jihatdan ozgarishlar yuz berdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra 2016-2021 yillarda tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti 6,2 foizga o‘ydi. Umumiy eksportda toqimachilik sanoatining ulushi 17,7 foizga yetdi. Eksport qilinayotgan mahsulotlarning turlari esa 450 dan oshdi.

Xulosa qilib aytganda, toqimachilik sanoatida erishilgan barcha ijobiy ozgarishlarni hamda iqtisodiyotdagi ulushini ortishiga hukumat tomonidan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

toqimachilik sanoatini rivojlantirish boyicha amalga oshirilgan chora-tadbirlarni asosiy sabablardan biri sifatida korsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

E. Olimboev, Sh.R. Davirov «O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi», Toshkent, 2002.

Баходиров Н.К. “Тўқимачилик саноати корхоналарининг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва ўзига хос хусусиятлари” Хоразм Ма’муни ахборотномаси. 4/2022 yil. 181-184 sahifa.

www.lex.uz